

Ankara Üniversitesi
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora Programı
İç Göçler ve İkametgâh Hareketliliği Dersi

**Göç Çalışmalarının
Değişen Yapısı**

Sunulan:
Prof. Dr. Ertuğrul Murat Özgür

Hazırlayan:
Volkan İdris Sarı

İçindekiler

Tablolar	2
1. Göç yaklaşımlarındaki değişimler	3
2. Göç teorilerindeki değişimler	7
3. Türkiye’de göç çalışmalarındaki paradigma değişimi.....	9
4. Sonuç	11
Kaynakça.....	12

Tablolar

Tablo 1. Göç çalışmalarını etkileyebilecek değişim unsurları.....	3
Tablo 2. Göç çalışmalarına ilişkin değişim.....	4
Tablo 3. Yaşam güzergahı yaklaşımının unsurları.....	5
Tablo 4. Göç ve hareketlilik kavramlarının farklılıkları	5
Tablo 5. Göç teorilerindeki değişimler	7
Tablo 6. Türkiye’de göç paradigmasının değişimi.....	9
Tablo 7. Dönemler itibarıyla Türk sinemasında göçün ele alınışı	10
Tablo 8. Göç ile ilgili tez sayılarının dönemler itibarıyla değişimi	11

1. Göç yaklaşımlarındaki değişimler

İnsanoğlu var olduğundan itibaren yer değiştirme ve göç hareketleri yaşamının bir parçası olmuştur. Yerleşik hayata geçiş öncesi temel yaşam biçimi olan göçebelik, yerleşik hayattan sonra da çeşitli nedenlerle sürekli olarak devam etmiştir. Örneğin gelişmişlik farklılıklarına bağlı uluslararası işgücü göçü, siyasi nedenlere bağlı sığınmacı göçü ve üretim ilişkilerinin değişimine bağlı kırdan-kente göç olmak üzere üç ana göç hareketi 20. Yüzyıla damgasını vuran hareketlilikler olmuştur (Collard, 2015:5). Bununla birlikte göç nedeni, büyüklüğü ile coğrafi dağılımı ve yönü zaman içerisinde değişim ve dönüşüm yaşamıştır (Hugo, 2004:68). 2018 Yılı Dünya Göç Raporunun verilerine göre 2015 yılında dünyada dünya nüfusunun yüzde 3,3'üne denk gelen yaklaşık 244 milyon kişi ülke sınırlarının ötesine göç ederken çok daha fazlası (2009 yılında tahmini 740 milyon dahili göçmen) ülke içinde göç etmektedir (IOM, 2017:2). Yirminci yüzyılın sonlarında dünya nüfusunun yaklaşık %2'si göç ederken yirmibirinci yüzyılın başında bu rakam %3'ün üzerine çıkmıştır (Yüceşahin, 2017:1304).

Bu nedenle nüfus çalışmalarında doğurganlık ve ölüm oranları ile birlikte en çok dikkate alınan konulardan birisi de göç verileridir. Göç konusu demografi çalışmaları dışında coğrafya, sosyoloji, bölge planlama ve antropoloji gibi alanlar için de önemli araştırma konuları arasında yer almıştır. Göç konusunun bu çok disiplinli ve çok yönlü yapısı bu kavramın ele alınış biçimlerinde de çeşitlilik oluşmasına neden olmuştur. Özellikle son 20 yıldır makro ve mikro ölçeklerde yaşanan sosyo-ekonomik değişimler göç konusunu ele alınış biçimini köklü şekilde değiştirmiştir. Değişime neden olan unsurlardan öne çıkanları aşağıdaki tabloda sıralanmıştır:

Tablo 1. Göç çalışmalarını etkileyebilecek değişim unsurları

Başlık	Değişim unsurları
Ekonomik gelişmeler	<ul style="list-style-type: none">Sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest dolaşımıGelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik refah farklılıklarının büyümesiİş ilişkilerinin ve çalışan dolaşımının yaygınlaşması
Sosyal değişimler	<ul style="list-style-type: none">İnsanların yaşadığı yerler dışındaki yerler hakkında daha çok ve güncel bilgiler edinebilmesi
Çevresel bozulmalar	<ul style="list-style-type: none">Küresel ısınmaDoğal afetler ve insan kaynaklı afetler
Teknolojik gelişmeler	<ul style="list-style-type: none">İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı dönüşümUlaşım sürelerinin kısalması ve maliyetlerin görece düşmesiUlaşım imkânlarının/alternatiflerinin artmasıİletişim fırsatlarının çeşitlenmesi ve demokratikleşmesi
Küreselleşme	<ul style="list-style-type: none">Ülkelerin ve toplumların daha fazla birbirine bağımlı hale gelmesiSınırların akışkanlık kazanmasıBilgi toplumuna geçişUluslararası kuruluşların ve şirketlerinin sayısının artmasıBirçok ülkede eğitimin evrenselleşmesi
Göç ve demografik değişimler	<ul style="list-style-type: none">İnsanların akışkanlığının artmasıGöç ve göçmenler üzerinde çalışan STK'ların artması ve bu hareketliliği hedef alan bir ekonomik sektörün oluşmasıEmek piyasalarının uluslararasılaşması: artık birçok insan kendi ülkesi dışında dahi iş sahibi olma ve rekabet etme kabiliyetine sahipUluslar arasındaki artan demografik değişim: uzun bir süre boyunca düşük doğurganlık oranlarına sahip gelişmiş ülkelerde yerel işgücünün artmazken az gelişmiş ülkelerde (işgücünün hızla büyüdüğü yerlerde), işgücü fazlası büyüktür

- Göç hakkında bilgi vererek ve yeni göçmenlere varış noktasına geldiklerinde yardım ederek ailenin ve arkadaşların göçünü kolaylaştıran sosyal ağların hızla büyümesi

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Bu tablodan da görüldüğü gibi toplumsal hayatta yaşanan çok yönlü (ekonomik, sosyal, çevresel) değişim ve dönüşümlerin her biri göç hareketlerini ve yönün etkileyebilecek türdedir. Bu değişim yeni durumu anlamak ve açıklamak üzere göç çalışmalarının da bir dönüşüm içerisine girmesine neden olmuştur. Esasında göç burada sıralanan unsurların hem sonucu hem de nedeni haline gelmiştir. Örnek vermek gerekirse küreselleşme göç Bu yazıda söz konusu dönüşüme ilişkin temel tespitler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Göç konusundaki tartışmaların çoğunda başlangıç noktası genellikle göç edenlerin sayılarıdır. Bununla birlikte göç rakamlarındaki değişimlerin yanında göç çalışmalarında yaşanan temel değişimlerden birisi de kavramsal düzeyde gerçekleşmiştir. Göç; ekonomik, toplumsal, siyasi nedenlerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden diğerine ya da bir yerleşim yerinden diğerine gitmesi olarak tanımlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:1). Göç çalışmalarında ise “belli bir zaman dilimi içinde belli bir yerleşme alanında yaşayanların yaşam yerlerini söz konusu yerleşme alanı dışına taşıyanların miktarı” olarak hesap edilmektedir (Tekeli, 2013:173). Ancak bu statik göç yaklaşımı zaman içerisinde değişime uğramıştır. Zira bu ele alış biçiminde göçü belli bir maliyete katlanarak, belli uyum sorunları yaşayarak yapılan kalıcı bir yaşam alanı değişikliği olarak sunmaktadır (Tekeli, 2013:63). Diğer bir ifadeyle göç insan hayatında bir ya da en fazla birkaç kez gerçekleşecek ve zorunlu haller ya da büyük fırsatlar olmadan tercih edilmeyecek bir husustur.

Tablo 2. Göç çalışmalarına ilişkin değişim

	Eski	Yeni
Temel kavram	Göç	Hareketlilik/güzergâh
Yönetim yapısı	Ulus devlet	Ulus-üstü kurumlar ve şirketler
Toplumsal yapı	Modern toplum	Bilgi toplumu
Belirleyici trend	Sanayileşme/kentleşme	Küreselleşme/dijitalleşme
Mekân türü	Yerler mekânı	Akışlar mekânı
Uzaklık	Fiziksel uzaklık	İlişkisel (sosyal) uzaklık
Periyot	Krize bağlı hareket	Sürekli kesintisiz hareket
Coğrafi faktör	Coğrafi ilişkiler	Geo-sosyal ilişkiler
Gündem	İçgöç gündemi	Uluslararası göç gündemi
Hareketlilik	Az çeşitli, tek ya da az yönlü	Çok çeşitli, çok yönlü
Akademik kapsam	Disiplin içi gündemler	Disiplinler arası yaklaşımlar
Kır-kent ilişkisi	Kır-kent ayrımı	Kır-kent sürekliliği
Göçün yönü	Tek yönlü ve kalıcı	Döngüsel ve hem geçici hem de kalıcı

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Bununla birlikte yukarıda belirtilen değişim ve dönüşüm süreçleri sonucunda insanların yerle olan ilişkisinde köklü değişimler yaşanmış ve insanlar sürekli hareket etme potansiyeline sahip olmuştur. Bu potansiyeli değerlendiren insanlar tek bir mekânla ilişkili kalmak yerine dünya üzerinde hareket potansiyelini değerlendirmeyi tercih etmiştir. Sonuç olarak artık insanların dünyadaki yer değiştirme pratikleri göçten ziyade hareketlilik ve bu hareketliliğin bir yaşam süresince geride bıraktığı iz anlamında “yaşam güzergâhı” kavramları ile anlatılmaya başlamıştır. Yaşam güzergâhı yaklaşımı insanların doğduktan sonra, önce ailelerinin, daha

sonra kendilerinin oluşturduğu hanelerde yaşayacakları ve bu süreç içerisinde geçecekleri çocukluk, genç yetişkinlik, olgunluk, yaşlılık evrelerinde farklı yerlerde bulunabileceklerini varsaymaktadır (Özgür ve Yasak, 2009:40). Yaşam güzergâhı yaklaşımı için belirleyici olabilecek 5 unsur ve bunlardaki değişimler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tablo 3. Yaşam güzergâhı yaklaşımının unsurları

Kavram	Yaşanan değişim
Yaşam süresi	İnsan ömrünün uzaması sadece demografik değişimlere yol açmakla kalmamış aynı zamanda insanların uzayan yaşlılık sürelerinde sağlıklı bir şekilde kalmaları ve bu süreçte daha fazla hareket edebilmelerini sağlamıştır.
İnsan aktörü	İnsanlar standart (lineer) yaşamların ötesinde daha fazla kendilerine özgü yaşam güzergâhlarını tercih etmeye başlamışlardır.
Zaman ve mekân	İnsan hareketliliğinde kısa sürede çok hızlı mekân değişikliğine olanak sağlayan gelişmeler yaşanmış; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde insan hareketliliği hızlanmıştır.
Zamanlama	Değişen aile yapısı ve sosyo-ekonomik durum insan hareketlerinin zamanlamasını ve yaşam güzergâhındaki temel değişimlerin (evlilik, çocuk sahibi olma, eğitim, emeklilik) gibi sıralamasında değişimler yaşanmıştır.
Bağlı yaşamlar	Tek bir erkeğin çalıştığı hanehalklarından, farklı cinsiyetlerde birden fazla kişinin çalıştığı hanehalkı yapısına geçiş yapılmış, ayrıca evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi yeni çalışma süreçleri ortaya çıkmıştır.

Kaynak: Findlay ve diğerleri (2015:12-14)'dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Hareketlilik kavramı ile göç arasındaki farklılıkları ortaya koymak üzere geçici hareketlilik ve yaşam tarzı hareketliliği ile kalıcı göçü çeşitli unsurlar bakımından karşılaştırılması faydalı olacaktır. Yaşam tarzı hareketliliği, süreklilik arz eden ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen akışkanlığı nedeniyle geçici hareketlilikten farklılık arz etmektedir. Geçici hareketlilikte bireylerin fiziksel olarak mekân değiştirmesinden ötede yaşam tarzı hareketliliğinde bu bir kimlik ve yaşam biçimine dönüşmüştür. Kalıcı göç ise hareketlilikten birçok unsur bakımından farklılaşmaktadır. Hareketlilik kavramında geriye dönüş ihtimali söz konusu iken kalıcı göç durumunda geriye dönüş niyeti bulunmamaktadır. Aynı zamanda kalıcı göç, insan ömrü içerisinde çok az sayıda yer değiştirmeyi kapsamaktadır ve ne zaman gerçekleştirileceği öngörülememektedir.

Tablo 4. Göç ve hareketlilik kavramlarının farklılıkları

	Geçici hareketlilik	Yaşam tarzı hareketliliği	Kalıcı göç
Tanım	Farklı sürelerle kalıcı olmayan hareketler	Farklı sürelerle sürekli yarı-kalıcı hareketler	Mevcut ikametinin kalıcı değişikliği
Süre	Değişken	Değişken	Nihai yer değiştirme
Dönemsellik	Yüksek dönemsellik	Kısmi dönemsellik	Çok az dönemsellik
Sıklık	Dönemsel olarak tekrar eden	Çok geçişli ve sürekli	Tek geçiş
Aidiyet	Genellikle tek bir yere ait olma	Herhangi bir yere ait olmama ya da çoklu aidiyet	Bir ya da iki yere aidiyet
Geri dönüş	Tek bir ikamete dönüş ihtimal dahilinde	Çoklu ikametlere dönüş ihtimal dahilinde	Geri dönüş niyeti yok

Kaynak: Cohen, Duncan ve Thulemark (2013:4)'dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

21. Yüzyıl hareketliliğinin karmaşık ilişkisel dinamikleri sadece insan hareketliliği ile sınırlı değil, aynı zamanda finans, sermaye, mal ve hizmetler, nesnelere, bilgi, ulaşım ve iletişim

sistemlerinin hareketliliklerini de içerir ve bunların etkileşimi ile hareketlilik potansiyelini artırır (Collard, 2015:7). Bu etkileşimli hareketlilik klasik coğrafi ilişkiler içerisinde incelenen göçün, artık çok boyutlu geo-sosyal ilişkiler kapsamında incelenmesini zorunlu kılmıştır.

Hareketlilik ile göç kavramları karşılaştırıldığında göçün hareketliliğin özel bir durumu olduğunu söyleyebiliriz. Göç ülke içi ve ülkeler arasındaki hareketlilikleri açıklamaktadır. Ülke içindeki baskın hareketlilik türü kırdan kentte göç olarak bilirse de kırdan kıra ve kentten kente göçler de önemli bir yer tutmaktadır. Hem ülkemizde hem de dünyada göç literatürü ağırlıklı olarak kırsan kente göçü konu edinmektedir. Diğer yandan ülke içi ile ülkeler arası göç hareketlilikleri de ayrı ayrı şekillerde ele alınmakta ve farklı teoriler ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte göç konusuna hareketlilik yaklaşımı ile bakılmaya başlanması ile bunların birbirinden ayrı süreçler olmadığı ve birbirlerini etkiledikleri ortaya konulmuştur (Aksakal ve Schmidt, 2015:2).

Göç çalışmalarında yaşanan diğer bir değişim ise göçün ilişkisel bağlamının keşfedilmesi ile olmuştur. Göç edenlerin birbirleri arasındaki, göç edenle geride bıraktıkları arasındaki, göç eden ile piyasa mekanizması, konut tedarikçileri, terk edilen ya da varılan yerdeki sivil toplum gibi kurumlar arasındaki ilişkiler daha çok ele alınmaya başlamıştır. Bu bağlamda göç alan ve veren coğrafyalar arasındaki fiziksel uzaklık ve sosyo-ekonomik farklılıklara odaklanan göç analizleri daha kapsamlı bir şekilde bireyler, kurumlar ve toplumlar ile bunların küresel sistem içerisindeki konumlarını kapsayan ilişkisel analizler ile ele alınmaya başlamıştır. İlişkisel yaklaşımda güç ilişkileri, bilgi yapıları ve sosyal ve ekonomik ağlar araştırma çerçevesine dahil edilmektedir (Findlay ve diğerleri, 2015:3).

Küreselleşme eğilimin hızlanması sonucunda göç kavramı insan hareketliliği kavramına evrilirken göç çalışmaları da çok-yönlü ve çok-amaçlı bir yapıya kavuşmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014:23). Çok yönlü olmada gelişen veri altyapısının da payı bulunmaktadır. Her ne kadar ülkemizde göçe yönelik veri altyapısı gelişmek yerine daralıyor olsa da dünya genelinde bireysel ve ikametgâh bazında hareketliliği makro ve mikro veriler ile bütünleşik olarak ele alan çalışmaların sayısı artmaya başlamıştır.

Uluslararası göç çalışmalarında ise bir ülkeden diğerine göçerek orada sürekli kalan göçmenlerden ziyade uluslararası esnek emek piyasasında kendine en uygun lokasyonu seçen göçmenler ele alınmaktadır. Ulus ötesi göç olarak kavramsallaştırılan bu yeni durum, ülkeler arasındaki birçok akışın iki yönlü ve döngüsel yapısını vurgulamaktadır. Ulusötesi göç yaklaşımında, kalıcı hareketleri analiz eden uluslararası göçten farklı olarak geçici ve bir insan hayatında birden fazla hareketin olabileceğini öngörülmektedir. Bu yeni bağlam göç konusunu birkaç gelişmiş ülkenin baş etmesi gereken bir sorun olmaktan çıkarıp, neredeyse tüm ülkelerin üzerinde düşünmesi ve bu süreçten kazanım sağlama ya da en az zararla baş etme stratejilerini belirlemesi gerekmektedir. Ziya son 5-6 yıl içerisinde başta Suriye olmak üzere çeşitli kaynak ülkelerden yola çıkan göçmenler hem hedef ülkelerde hem de güzergahtaki ülkelerde çok önemli sosyal, ekonomik ve kültürel etkilere neden olmuştur, olmaya devam etmektedir. Bu tespiti biraz daha öteye taşırsak artık uluslararası göçle ilgili politikaların ülkeler arasındaki karmaşık bir akış ve bağlantı sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve bu konunun mutlak bir suretle dikkate alması gerektiğini söyleyebiliriz.

2. Göç teorilerindeki değişimler

Göç, en azından son bir yüzyıldır sosyal bilimciler için önemli bir araştırma alanı olmuştur. Ancak devletlerin ve politika yapımcıların bu konuya olan ilgisi çok daha eskidir. Birçok göç teorisi, ekonomi, coğrafya ve sosyoloji gibi farklı alanların bakış açılarını göç çalışmalarına yansıtmış olup, üzerinde mutabık kalınan ortak bir göç teorisi bulunmamaktadır. Göç alanındaki çalışmalar bu anlamda parçalanmış durumda olup, çok paradigmatlı bir yapı hakim olmuştur (IMI, 2006:).

Günümüzde, göçün nedenlerini açıklayan baskın teori, göçün fayda ve maliyetlerini rasyonel ekonomik düşüncelerle açıklamaya çalışan neoklasik teoridir. Bu teoriye göre göç, emek arz ve talebindeki coğrafi farklılıklardan ve emek zengini ile sermaye bakımından zengin ülkeler arasındaki ücret farklılıklarından kaynaklanmaktadır (Kurekova, 2011:5). Böylece Neoklasik yaklaşımın ana argümanı ücretlere yoğunlaşmıştır. Temelde göçe neden olan itme / çekme ilişkilerini inceleyen bu teorinin çağdaş kullanımlarında, ekonomik faktörlere vurgu hala devam ederken sosyal, kültürel ve demografik diğer faktörler de modellere dahil edilmeye başlamıştır. Bu çerçevede, insanları bir kaynak ülke ya da bölgelerden ayrılmaya zorlayan “itici” faktörler politik baskı, kötü yaşam standartları ve yetersiz ekonomik fırsatlar olarak ele alınırken; emek talebini, daha iyi yaşam standartları ve politik özgürlükler göçmenleri hareketliliğe sevk eden “çekme” faktörleri arasında sayılmaktadır (O’Reilly, 2015:26).

Neoklasik göç teorilerinin makro yaklaşımı aynı şekilde bireysel göç kararının analiz edilmesi açısından mikro yaklaşımlara da uygulanmıştır. Bu analizlerde kendi faydalarını ve kazançlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla göç eden rasyonel bireylerin kararları ele alınmaktadır. Neoklasik göç teorileri statik olmaları, ekonomik nedenler dışındaki politik, psikolojik ve davranışsal nedenleri yok sayması nedenleri ile eleştiri almıştır. Göçün tarihsel arkaplanı ve ilişkisel yönünü yok sayan bu teoriler yapılan tüm bu eleştirilere rağmen hem makro hem de mikro düzeylerde göç hareketlerinin ana desenini açıklayabilme kabiliyetine sahip olmuşlardır.

Tablo 5. Göç teorilerindeki değişimler

Teori	Araştırma konusu	Araştırma düzeyi	İnceleme değişkenleri
Neoklasik göç teorileri	Göçü belirleyen unsurlar	Makro, Mikro	- Ücret ve gelir farklılıkları - İstihdam olasılıkları
İnsan sermayesine dayalı göç teorileri		Mikro	- Ücretler, bireysel niteliklerce belirlenen ekonomik faydalar
Yeni ekonomiye dayalı göç teorileri		Mikro, Mezo	- Ücret ve gelir dağılımı - Kurumsal yetersizlikler (kredi ve işgücü piyasası)
Dünya sistem teorisi		Makro	- Sermaye akımı sonucunda oluşan yapısal değişimler
İkili işgücü piyasası teorisi	Göç algısı ve/veya akışların yönlülüğü	Makro	- İşgücü talebi - İşgücü piyasalarının ayrışması - Doğrudan yabancı yatırım - Devletin göç politikaları ve istihdam çabaları
Ağ teorileri		Mezo	- Ağlar, hemşerilikler, diaspora
Göç sistemleri teorileri		Makro	- Gelişimsel mekân
Uluslar üstü göç teorileri		Ulus üstü	- Ulus ötesi sosyal mekânlar

Kaynak: Kurekova (2011:14)

İnsan sermayesine dayalı göç teorileri neoklasik göç teorilerinin özelleşmiş bir alanı olarak ortaya çıkmış ve göç kararının ana belirleyicilerinden birisi olarak bireylerin sosyo-ekonomik durumlarını incelemeye dahil etmiştir. Bu nedenle salt mikro düzeyli analizler üretir. Göçü salt bireysel kar maksimizasyonu ve optimum yer seçimi olarak açıklamaya çalışan bu teori de fazla iyimser bulunmuştur. Zira göç insanlar sadece gönüllü hareketleri ile ortaya çıkmaz; savaş, baskı, şiddet, yoksulluk, yoksunluk, politik çatışmalar, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi zorunlu nedenler ile insanlar zorunlu olarak göç etmektedir.

Yeni ekonomiye dayalı göç teorisi, göç araştırmalarına karşılıklı bağımlılık yaklaşımını kazandırmıştır. Bu yaklaşımda göç kararlarının birbirinden izole bireysel oyuncular tarafından değil, genellikle aileler veya hane halkları tarafından verildiği alındığı vurgulamaktadır. Bunun yanında hükümet destekleri, kurumsal kararlar ve sosyal güvenlik kurumları ve şirketlerinin kararları da göç sisteminin belirleyicisi olmaktadır. Bu teori de hanehalkı içindeki ilişkilere aşırı vurgu yapması ve tarihsel sürece yeterince önem vermemesi nedeniyle eleştirilmiştir.

Dünya sistem teorisi diğer teorilerde eksik olan tarihsel perspektifle birlikte aynı zamanda göçün belirleyicileri ile küresel pazarlar arasındaki yapısal ilişkiyi ortaya koymaktadır. Küresel sermaye hareketliliği ile işgücü hareketliliğini eş süreçler olarak ele alan sistem teorisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bağımlılıkların göç hareketlerinin yönünü ve büyüklüğünü tayin edebileceğini göstermiştir. Bireysel tercih ve kararları tamamen gözardı eden bu teori çok daha geniş ve kapsamlı bir çerçeve içerisinde analiz yapmaktadır. Temelde çevre ülkeler, dünya sisteminin kazananları olan merkez ülkelere sürekli şekilde ucuz emek arzı sağlayarak onların kapitalist sistem içerisindeki kazanımlarını sürdürmelerine katkı sağlar (O'Reilly, 2015:28). Bu teorik yaklaşım olanı açıklamaya odaklandığı için göç politikalarını yönlendiriciliği zayıf kalmıştır. Ayrıca, saha çalışmaları ile sınınamadığı için betimsel yönü ağırlık kazanmıştır.

İkili işgücü piyasası teorisi, yapısal değişikliklere odaklanan diğer bir yaklaşımdır. Bu teori göçün arzdan ziyade işgücü talebi koşullarından kaynaklandığını iddia etmektedir. Gelişmiş ülke ya da bölgelerdeki ekonominin karakteri nedeniyle özellikle vasıfsız, geçici, güvensiz ya da çetin işlere yerelden yeterli talep oluşmayınca dışarıdan talep oluşmaktadır (O'Reilly, 2015:27). Bu talep işgücü fazlası olan ülke ya da bölgelerdeki istihdam fazlasını eriterek denge konumunu oluşturmaktadır. Sadece farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülke ve bölgeler arası göçü açıklamak için kullanışlı olan bu teori eş düzeylerdeki arasındaki göçü açıklayamamaktadır.

Göçmenler göç edecekleri yeri ya da güzergahları seçerken sadece ücret farklılıklarını dikkate almazlar. Diaspora ya da hemşeri ağlarının bulunması, göçmenlerin hedeflerini seçerken aldıkları kararları etkilemektedir. Bu ağlar zamanla kurumsal yapılara dönüşür ve ücret farklılıkları ya da hükümetlerin istihdam politikalarının bitmesine rağmen göçün devam etmesini sağlamaktadır. Ağ teorileri aynı zamanda göç sistemleri teorisi ile ilişkilidir. Göç sistemleri teorisi göç alan ve veren yerlerden göç hareketinden sonra sosyal, ekonomik ve kurumsal değişimler oluşturduğunu savunur. Bir kere göç olayı gerçekleştikten sonra bu yerlerin kendi içinde ve birbirleri arasında yepyeni bir ilişki ağı ortaya çıkar. Ağ teorileri göçmenler arasındaki ve göçmenlerle göçmen olmayanlar arasındaki ilişkileri ön plana çıkarırken, göç sistemleri teorisi en genel anlamda toplumsal yapıdaki dönüşümü konu edinir. Diğer bir ifadeyle göç sistemleri ve ağ teorileri insan hareketliliklerinin kümelenme eğiliminde olduğunu, dögüsel olabileceğini ve daha geniş bağlamlar ve sistemler içinde şekillenebileceğini iddia etmektedir (O'Reilly, 2015:28). Bu nedenle de ilki mezo seviyede analizler yaparken, ikincisi makro analizlere odaklanmaktadır.

Küreselleşmenin hızlanması ile dünya artık birbirleri ile ilişkili bir yerleşmeler sistemi haline dönmüştür. Bu nedenle göç kavramını bölgeler ve ülkeler içerisindeki bir akımdan ziyade ulus ötesi sosyal mekânların etkileşimi olarak kavramsallaştıran teoriler gelişmeye başlamıştır. Hem kaynak hem de hedef ülkenin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel kurumlarına ve süreçlerine aktif olarak katılan göçmenler yeni bir hareketlilik şekli ortaya çıkarabilmektedir. Böylelikle ülke içindeki neden-sonuç ilişkilerine aşırı yoğunlaşarak göçün evrensel çerçevesinin ihmal edilmemesi sağlanmaktadır.

Bu genel çerçeveden anlaşılacağı üzere ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümler göç araştırmalarında olduğu gibi göç teorilerinin yenilenmesine neden olmuştur. Neoklasik göç teorisine yöneltilen eleştiriler çerçevesinde yeni teorilerin ortaya çıkmış ve teorik alanda bir çeşitlilik ve çok seslilik olmuştur.

3. Türkiye’de göç çalışmalarındaki paradigma değişimi

Ülkemizdeki göç çalışmalarını tarihsel açıdan 1980 öncesi ve sonrası olarak iki ana dönemde inceleyebiliriz. Bu iki dönem teorik çerçeve, kavramlar, işlenen konular ve bu konuların ele alınış biçimi bakımından ayrılmaktadır.

Tablo 6. Türkiye’de göç paradigmasının değişimi

	1980 öncesi	1980 sonrası
Genel sosyo-ekonomik yapı	* Ulusal kalkınmacı politikalar * Hızlı kentleşme Sanayileşme çabaları	* Neoliberal ekonomik yeniden yapılanması * Bölgeler arası gelişmişlik farklarının artması ve Güneydoğu sorunu
Göç motivasyonu	* Şehirdeki ekonomik olanakların varsayılan cazibesi ve kırsal işsizlik	* Ekonomik nedenlerin yanında politik unsurların eklenmesi
Ana göç akımı	* Kırdan kente göç * Tüm Türkiye’den göç	* Kentten kente göç * Belirli bölgelerden göç
Çalışma Ölçeği	* Ulusal (makro)	* Makro ve mikro
Göç çalışmalarının yaklaşımı	* Göç, sosyal dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak inceleme * Göç çalışmaları ile genel toplumsal dönüşümü anlama * Yerel saha çalışmalarından ulusal çıkarımlar üretme * Göçün kendisini değil, göçün hızını ve kentlerdeki tahribatı sorun olarak algılama	* Göçü yerel neden sonuç ilişkileri içerisinde inceleme * Göç ile değişen kimlik yapılarına odaklanma * İçgöçü uluslararası göç kavramları ile açıklama
Alternatif yaklaşımlar	(i) Göç, sanayi kapitalizmin gereksinim duyduğu emek gücünün kentlere akışı (ii) Göç, modernleşmenin kaçınılmaz bir uzantısı	
Temel çalışma konuları	* Gecekondu	* Mahalle ve semt bazlı çalışmalar

Kaynak: Saraçoğlu (2010)’dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

1980 öncesi dönemde göç ulusal düzeyde makro analizler üzerinden incelenmekteydi. Buradaki temel yaklaşım göçün toplumsal dönüşümün kaçınılmaz bir sonucu olduğu ve yarattığı etkilerle kentleri ve kıyı etkilediği yönündeydi. Bu dönemde yerel çalışmalar yapılsa bile bunların temel amacı ulusal düzeyde sosyo-ekonomik yapının dönüşümü hakkında çıkarımlar üretmekti. 1980 sonrasına gelindiğinde ise hem ülkenin ekonomik ve sosyal

yapısında köklü dönüşümler yaşanmış hem de bilim yapma pratikleri açısından yeni bir döneme girilmiştir. Bu değişim ve dönüşümler göç çalışmalarında da yansımaları bulmuş ve göç daha çok mikro ölçekte incelenen ve bireylerin göç kararı ve bu karardan nasıl etkilendiğine odaklanan bir araştırma gündemi oluşmuştur.

Saraçoğlu (2010) tarafından ortaya konulan dönemsel farklılaşma göç konusunu Türk sineması üzerinden okumayı amaçlayan çalışmalarda da teyit edilmiştir. Zira bu çalışmalar, 1980 sonrası göçün ele alınışında birey odaklı yaklaşımın ağır bastığını dile getirmektedir. 1980 öncesinde kentsel fırsatları yakalamaya gelen göçmenler bir şekilde şehre intibak edip onun nimetlerinden yararlanmayı başarabilmektedir. 1980 sonrasında ise şehir çok büyük mücadelelerin merkezindedir. Göçmenler ancak gecekondu kiracı olabilmekte, marjinal sektörlerde güç mücadelelerinin arasında hayatta kalmaya çalışmaktadır.

1990 sonrasında iç göç konusu sinemalarda daha az işlenmeye başlamış, bunun yerine uluslararası göç konuları öne çıkmaya başlamıştır. Göçü ele alışlarda ise toplumsal yapıdaki dönüşüm, kır-kent ikiliği, arabesk kültürdeki değişim gibi toplumsal konular yerine göç mağdurlarının ve yalnızlaşan, zayıflayan insanların bireysel mücadeleleri ağırlık kazanmıştır.

Tablo 7. Dönemler itibarıyla Türk sinemasında göçün ele alınışı

	1960-70	1970-80	1980-90	1990 sonrası
Temel konular	* Köylü-kentli ikilemi * Kimlik bunalımı * Emek sömürüsü * Kadının rolü * Göçü teşvik eden İstanbul gösterimi	* İş bulmak ve zengin olmak için göç * Gecekonduya karşı olumsuz tavır * Kentsel rant avcılığı * Marjinal iş kolları * Değerler çatışması: Masum gecekondu, yozlaşmış kent * Güven için aile ve hemşehricilik ilişkileri * Göçün yapısal ve sosyal etkileri	* Gecekonduların ve arabesk kültürün kabullenilmesi * Apartmanlaşma/kentsel dönüşüm * Yoksul ve kırılğan insan göçü * Marjinal işlerin mafyalaşması * Kentte tutunamayan göçmenler * Sahip değil kiracı gecekonducular * Bireye indirgenmiş ele alış	* Göçün işlendiği filmlerin azalması * Bireysel mutluluk arayışları * Birbirine yabancılaşmış insan toplulukları * Kentte yükselme çabaları * Yasadışı güç ve şiddet mücadeleleri * Zorunlu göç mağdurları * Uluslararası göç
Şehir algısı	* İkili yapı: zengin yalılar ve yoksul mahalleler	* Sefalet mahalleleri ve büyük kentin nimetlerinden yararlanma	* Yoksullar ve zavallıların ezildiği yer	* Evrensel sistemin unsuru ve çöküntü alanları
Göçmen	* Mutlu göçmenler	* Kentte varolma savaşı veren göçmen	* Kader kurbanı göçmen	* Yalnız ve zayıf bireyler

Kaynak: Zengin Çelik ve Tezcan (2017) ile Pişkin (2010)'dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Türkiye'deki göç çalışmaları ağırlıklı olarak iç göç süreçlerine odaklanmış, orada da kırdan kente olan göç ön plana çıkmıştır (Sirkeci ve Yüceşahin, 2014:2). Bununla birlikte son dönemlerde kentten kente göç konusu da gündemde yerini almaya başlamıştır. Diğer yandan özellikle son yıllarda Türkiye'de ve Türkiye'nin üzerinden cereyan eden uluslararası göç süreçleri de literatürde bu konunun önem kazanmasına neden olmuştur. Bu gündem içerisinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi doğrudan göç ile ilgili ulusal kurumların teşkil edilmesi uluslararası göç çalışmaları için teşvik edici unsurlardan birisi olmuştur.

Nitekim Körükmez ve Sudaş (2015) YÖK tez veritabanında göç ile ilgili olan tezleri ülke içi ve uluslararası göç ayrımı olmaksızın incelemiş ve sayılarını tespit etmiştir. Bu sayılar da bize göç konusundaki çalışmalarda son dönemde bir artış olduğunu göstermektedir. Yazarlar bu artışın nedeni olarak uluslararası göç sistemi içerisinde Türkiye'nin değişen konumuna bağlı olarak akademik çevrelerin bu konuya ilgi duymasını göstermektedir.

Tablo 8. Göç ile ilgili tez sayılarının dönemler itibarıyla değişimi

Dönem	Toplam tez sayısı	Yıllık ortalama tez sayısı
1986-1989	28	5,6
1990-1994	49	9,8
1996-2000	74	14,8
2001-2005	139	27,8
2006-2010	317	63,4
2011-2013	206	41,2

Kaynak: Körükmez ve Sudaş (2015:10)

4. Sonuç

Erken dönem göç teorileri ve yaklaşımları çoğu zaman göçün doğrusal ve kalıcı olduğunu varsayıyor ve işgücü göçünü diğer göç oluşumlarının önüne koyuyordu. Bununla birlikte, 20. yüzyılın son bölümünden itibaren göç alanında bir paradigma dönüşümü yaşanmaya başlamıştır. Geleneksel olarak kitlesel ve büyük gruplar halinde hedef ülkelere doğru geçişi ele alan paradigma, geri dönüş veya döngüsel göç ile geçici kalışların daha baskın olduğu yeni bir kitlesel hareketlilik paradigması ile yer değiştirmeye başlamıştır (Collard, 2015:5). Bu doğrultuda, bilim insanları doğrusal olmayan, döngüsel ve geçici akışları anlamak için yeni kavramlar ve çerçeveler geliştirmiş ve zengin göçmenlerden sığınmacılara kadar çok çeşitli göçmen türlerini yönelik çözümler üretmişlerdir (O'Reilly, 2015:30). Güncel göç çalışmaları bu çeşitlilikten yararlanarak bütünleşik ve entegre yaklaşımları kullanma eğilimindedir. Böylelikle göçü makro, mezo ve mikro seviyelerde ele alarak daha yüksek açıklama düzeyine ulaşabilmektedir.

Göç konusunun ele alınış biçiminin politika yansımaları da olacaktır. Zira artık hem ülke içi hem de ülkeler arasında insanların doğdukları yerde yaşamalarını beklemek mümkün değildir. Hareketlilik insan yaşamının bir parçası haline gelmişken ülkelerin güvenlik, ulaşım ve istihdam politikalarını bu yeni döneme göre revize etmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Göçü engelleme ya da görmezden gelmeye dönük politikalar yerine bu hareketliliğin dinamiklerini, yönünü, boyutları ve sonuçlarını sürekli ve güncel bir şekilde araştırmaya ve bu hareketlilikten azami şekilde yararlanmaya çalışan bir kamu politikası yaklaşımı benimsenmelidir.

Kaynakça

- Aksakal M, Schmidt K. (2015). Conceptual framework on temporary migration, report on conceptual clarifications for the EURA-NET project.
- Cohen, S.A., Duncan, T. ve Thulemark, M. (2013). Introducing lifestyle mobilities In: Lifestyle mobilities: Intersections of travel, leisure and migration. Ashgate, Farnham, ss. 1-18.
- Collard, J. (2015). From Mass Migration to Mass Mobility: Conceptualising Human Mobility in the 21st Century. Concept Paper. Department of Immigration and Border Protection. Canberra.
- Findlay, A., M, McCollum, D., Coulter, R. & Gayle, V (2015). "New mobilities across the lifecourse: A framework for analysing demographically-linked drivers of migration", Centre for Population Change Working Paper, vol. 59, ESRC Centre for Population Change, Southampton, pp. 1-35.
- Hugo, G (2004) "A New Paradigm of International Migration: Implications for Migration Policy and Planning in Australia" Research Paper No. 10, 2003–04, Information and Research Services, Parliamentary Library, Department of Parliamentary Services.
- International Migration Institute (2006). Towards a New Agenda for International Migration Research. Accessed May 25, 2015. <http://mr17.qeh.ox.ac.uk/projects/pdfs/a4-imi-research-agenda.pdf>.
- IOM (2017), World Migration Report 2018, UN, New York, <https://doi.org/10.18356/f45862f3-en>.
- Kalkınma Bakanlığı, (2014). Onuncu Kalkınma Planı Göç Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Kalkınma Bakanlığı: Ankara.
- Körükmez, L. ve Südaş İ. (2015). Göçler Ülkesi: Alkışlar, Göçmenler, Araştırmacılar. İstanbul:Ayrıntı Yayınları.
- urekova, L. (2011). Theories of migration: conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows. Paper prepared for Interdisciplinary conference on Migration. London: University College London.
- O'Reilly, K. (2015). Migration theories: a critical overview. IN: Triandafyllidou, A. (ed.) Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies, Abingdon, Oxford: Routledge, pp. 25-33.
- Özgür, E.M. ve Yasak, Ü. (2009). Şehirli ikametgâh hareketliliğine kuramsal bir bakış. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1), 39-50.
- Pişkin, Günseli (2010) "Türkiye'de Göç ve Türk Sinemasına Yansımaları: 1960-2009", E-Journal Of New World Sciences Academy, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 45-65.
- Saraçoğlu, C. (2010). 1980 Sonrasında İç Göç Çalışmaları ve Paradigma Değişimi, 5. Karaburun Bilim Kongresi, 2 – 5 Eylül 2010, http://politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/turkiyede_goc_calismalarinda_1980_son_rasi_paradigma_degisimi.pdf.
- Sirkeci, I. ve Yüceşahin, M. (2014). Editörden: Türkiye'de göç çalışmaları. Göç Dergisi, 1(1), 1-10.
- Tekeli, İ. (2013). Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları: İstanbul.
- Yüceşahin, M.M. (2017). Uluslararası göç, kimlik ve mekânsal kümelenme-ayrışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (Göç Özel Sayısı): 1303-1315.
- Zengin Çelik, H. ve Tezcan, S. (2017). Türk Sinemasında Göç Temalı İstanbul Filmleri Üzerinden Kentlerdeki Mekânsal ve Toplumsal Değişimlerin İncelenmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), ss.619-636.